

Stadtgymnasium Halle

Jahresbericht 1926–1927

Herausgegeben vom Direktor Dr. Karl Röhrscheidt

Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. Rive
(Ausschuß für die höheren Knabenschulen)

Patronat: Der Magistrat der Stadt Halle

IIa. Bericht über den Unterricht.

1. Allgemeine Übersicht.

Klasse	OI ¹	OI ²	UI ¹	UI ²	OII ¹	OII ²	UII	OIII	UIII ¹	UIII ²	IV	V	VI	Zusammen
Religion	2		2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	22
Deutsch	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	43
Latein	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7	74
Griechisch	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				60
Französisch	2	2	2	2	2	2	2							14
Englisch							2	2	2	2	3			11
Geschichte	3	3	3		3	3	3	2	2	2	2	1	1	28
Erdkunde	1	1	1		1	1	1	1	1	1	2	2	2	15
Mathematik (Rechnen)	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	47
Naturkunde											2	2	2	6
Physik (Chemie)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				20
Biologie														
Zeichnen	1	1	1		1	1	1	2	2		2	2	2	16
Schreiben														
Musik			1		1		1	1	1		1	1	2	10
Leibesübungen	4		4		4		4	4	4		4	4	4	2 Chor, 1 Orch. 36
														405

2. a) Wahlfreie Fächer.

Es bestand wahlfreier Unterricht im Englischen in 3 verschiedenen Kursen.

Unterstufe (Anfänger): 25 Teilnehmer, Leitung Stud.-Ass. Hultzsch. Fortgeschrittene: 15 Teilnehmer. Oberstufe: 7 Teilnehmer. Die beiden letzten Kurse leitete St.-R. Jaenicke. Die Kosten wurden von den Teilnehmern getragen. Über den Werkunterricht s. u.

b) Arbeitsgemeinschaften: s. u.

Stundenverteilung

Lfd.Nr.	Name und Amtsbezeichnung	Ord.	O I ¹	O I ²	U I ¹	U I ²	O II ¹
1	Dr. Röhrscheidt, Karl, Oberstudiendir.			6 Griech.			
2	Dr. Reinecke, Otto, Oberstudienrat		3 Deutsch 6 Griech.		4 Turnen 6 Griech.		
3	Dr. Siebert, Johannes, Studienrat	U II					5 Lat.
4	Fittbogen, Traugott, „	O II ²			5 Lat.		2 Religion 6 Griech.
5	Schuhardt, Max, „	O I ¹	4 Math.	4 Math.	4 Math. 2 Phys.		3 Math.
6	Dr. Rothe, Paul, „	U III ¹				5 Lat.	
7	Dr. Lörcher, Adolf, „	U I ¹	5 Lat. 4 Gesch. E.		2 Religion 6 Griech.		
8	Dr. Wenzlau, Friedrich, „	O II ¹		3 Gesch.			4 Deutsch 4 Gesch. E.
9	Krüger, Hans, „		2 Religion			2 Religion 3 Deutsch	
10	Jaenicke, Gustav, „	IV	2 Franz.	2 Franz. 1 Erdk.	1 Erdkunde 2 Franz.		2 Franz. 2
11	Schumacher, Julius, „	V					2 Phys.
12	Dr. Rühlemann, Martin, „	O I ²	4 Turnen 3 Deutsch 5 Lat.				
13	Dr. Maennel, Kurt, „	U I ²	2 Phys.	2 Phys.		4 Math. 2 Phys.	
14	Portius, Siegfried, „	VI			3 Geschichte 3 Deutsch		2 Sport
15	Henkel, Hermann, „ *				1 Musik		1
16	Thielicke, Paul, Oberschullehrer**						
17	Bolde, Wilhelm, „ ***		1 Zeichnen	1 Zeichnen	1 Zeichnen		1 Zeichnen
18	Hultzsch, Hans, Studienassessor	O III					
19	Dr. Jockusch, Gerhard, Studienassessor	U III ²					

* Obermusiklehrer. ** Turnlehrer. *** Zeichenlehrer.

im Schuljahr 1926/27.

O II ²	U II	O III	U III ¹	U III ²	IV	V	VI	Zahl der Stunden	Zahl der Korrekturen
4 Deutsch								10 + 1 fac. Gr Kunst	2
								19 + 1 fac. D.	3
6 Griech.	3 Deutsch 5 Lat.							19	4
2 Religion 5 Lat.								20	3
	4 Math.	2 Phys.						23	5
		3 Deutsch 6 Griech.	6 Griech.					20	4
		2 Gesch. 1 Erdk.	2 Religion					22 + 1 fac. Gesch.	2
3 Gesch. 1 Erdk.			6 Lat. 1 Erdk.					22 + 1 fac. Gesch.	2
	2 Religion	2 Religion		6 Griech.	3 Deutsch 2 Religion			22 + 1 fac. Philos.	3
Turnen	2 Engl. 1 Erdk.				7 Lat.			24	7
	4 Turnen	3 Math.		3 Math.	4 Math. 2 Naturk.	4 Math. 2 Naturk.		24 + 1 fac. Biol.	4
2 Franz.	2 Franz.					7 Lat.		23 + 1 fac. D.	5
3 Math. 2 Phys.	2 Phys.		3 Math. 2 Phys.	2 Phys.				24 + 2 fac. Phys.	3
u. Spiele	3 Gesch.		4 Turnen 3 Deutsch				7 Lat.	25	3
Musik	1 Musik	1 Musik	1 Musik		1 Musik	2 Musik 2 Erdk.	5 Deutsch 2 Religion 2 Musik	19 + 2 Chor 1 Orch.	1
		4 Turnen			4 Turnen	4 Turnen	4 Turnen 4 Rechnen 2 Naturk.	22	1
1 Zeichnen	1 Zeichnen	2 Zeichnen	2 Zeichnen		2 Zeichnen	2 Zeichnen	2 Zeichnen	16 + 8 Ref.-Real-Gymnasium	
		6 Lat. 2 Engl.	2 Engl. 3 Deutsch	2 Engl.	3 Engl.	5 Deutsch 2 Sport		25	7
	6 Griech.		2 Gesch.	6 Lat. 2 Gesch. 1 Erdk.	2 Gesch. 2 Erdk.	2 Religion	2 Erdk.	25	2

II c. Lesestoffe für Deutsch und Fremdsprachen.

01¹.

- Deutsch:** Goethe, Gedichte, Egmont, Iphigenie.
Schiller, Gedankenlyrik, Wallenstein, Braut von Messina.
Romantik: Fouqué, Undine; [E. T. A. Hoffmann, Der goldene Topf; Eichendorff, Aus dem Leben eines Taugenichts; Lyrische Gedichte; Kleist, Prinz von Homburg.
Realismus: Hebbel, Agnes Bernauer; Storm, Novellen: Immensee, Viola tricolor, Der Schimmelreiter; Ibsen, Die Kronpräsidenten.
Naturalismus: Hauptmann, Die Weber, Der Biberpelz; Ibsen, Volksfeind.
Arbeitsgemeinschaft: Das deutsche Lustspiel. (Lessing, Minna von Barnhelm; Kleist, Der zerbrochene Krug; Grillparzer, Weh dem, der lügt; Freytag, Die Journalisten). [Reinecke]
- Latein:** Horaz, Satiren, Episteln i. A.; Lucrez i. A.; Cicero, De re publica, Tusc. disput. I, de offic. I; Einige Briefe von Plinius, Seneca. [Lörcher]
- Griechisch:** Thukydides, lib. VII; Platon, Gorgias und Politeia i. A.; Homer, Ilias XVI bis XXIV; Aeschylus, Orestie in Übers.; Sophocles, Antigone, König Ödipus in Übers. [Reinecke]
- Französisch:** V. Hugo, Hernani; Klincksieck, Franz. Lesebuch (XVIII. und XIX. Jhdt.) [Jaenicke]
- Englisch:** (fac.) Bauch, Engl. Lesebuch (Romantik); H. G. Wells, The Dream. [Jaenicke]

01².

- Deutsch:** Schiller, Wallenstein, Braut von Messina, Über naive und sentimentalische Dichtung; Goethe, Gedankenlyrik, Auswahl aus Dichtung und Wahrheit, Werther, Egmont, Iphigenie, Faust.
Romantik: Lyrik; Novalis, Heinrich von Ofterdingen; Fouqué, Undine; Brentano, Geschichte vom Kasperl und Annerl; Hoffmann, Der goldene Topf; Eichendorff, Taugenichts. Dazu Kleist, Prinz von Homburg.
Realismus: Hebbel, Agnes Bernauer; Storm, Ausgewählte Novellen (Immensee, Viola tricolor, Renate).
Naturalismus: Hauptmann, Weber, Biberpelz, Bahnwärter Thiel. [Rühlemann]
- Latein:** Tacitus, Germania, Annalen und Historien (i. A.); Cicero, Auswahl aus den philosophischen Schriften; Seneca, Episteln (i. A.); Horaz, Oden, Satiren, Episteln; Catull, Tibull, Properz (i. A.). [Rühlemann]
- Griechisch:** Plato, Charmides, Symposion ganz, Politeia Auswahl; Homer, 2. Hälfte; Aeschylus, Agamemnon Urtext, Choephoren, Eumeniden in Übers.; Sophocles, Antigone in Übers.; Hasenclever, Antigone; Menander, Schiedsgericht (Ausz. Wilamowitz), griech. Lyriker bis Kallimachos in Ausw. [Direktor]
- Französisch:** V. Hugo, Hernani; Klincksieck, Franz. Lesebuch (XVIII. u. XIX. Jahrhundert.) [Jaenicke]
- Englisch:** Bauch, Engl. Lesebuch (Romantik); H. G. Wells, The Dream. [Jaenicke]

UI¹.

- Deutsch:** Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts. Klopstock, Lyrik; Wieland, Abderiten (i. Auszug); Lessings kritische Schriften (Literaturbriefe, Hamburgische Dramaturgie, Laokoon), Dramen: Philotas, M. v. Barnhelm, Emilia G.; Nathan; an Emilia G. anschließend das bürgerliche Trauerspiel: Kabale und Liebe; Hebbel, Maria Magdalene; Ludwig, Erbförster; Ibsen, Stützen der Gesellschaft; Hauptmann, Weber. Sturm und Drang: Schillers Jugendgedichte, Räuber, Fiesco, Der junge Goethe. [Portius]
- Latein:** Cicero, II. Philippische Rede; Sallust, Bellum Catilinae; Die römischen Elegiker; Tacitus, Annalen I u. II (Die Germanenkriege); Horaz, Oden und Epoden. [Fittbogen]
- Griechisch:** Demosthenes' Reden (Ausw.); Plato, Apologie, Stücke aus Kriton; Thucyd. VI-VIII; Homer, 1. Hälfte; Euripides, Medea. [Lörcher]
- Französisch:** Bornecque-Röttgers, Recueil de morceaux choisis d'auteurs français (XVII^e et XVIII^e siècles); Racine, Britannicus. [Jaenicke]
- Englisch:** Bauch, Engl. Lesebuch (Shakespeare, Defoe, Addison, Skele; Romantik). [Jaenicke]

UI².

- Deutsch:** Die Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts bis Klopstock in Auswahl nach Bötticher und Kinzel (Barock, Aufklärung, Rokoko). — Klopstock. — Lessing, Jugenddramen, Der junge Gelehrte, Die Juden, Philotas, Minna v. Barnhelm; Hamburg. Dramaturgie und Laokoon in Auswahl; in Verbindung mit Emilia Galotti die Entwicklung des bürgerl. Dramas in Deutschland: Schiller, Kabale und Liebe; Hebbel, Maria Magdalene; Ibsen, Die Stützen der Gesellschaft; Hauptmann, Die Weber. Lessings theolog. Schriften; Fragmentenstreit; Nathan, Erziehung des Menschengeschlechts; Lessings und Herders (Shakespeareaufsatz) Würdigung Shakespeares; Macbeth, Julius Cäsar. Sturm und Drang; Goethe, Götz; Schiller, Räuber. Arbeitsgemeinschaft: Hartmann v. Aue, Iwein, Der arme Heinrich; Keller, Züricher Novellen; Fichtes Reden an die deutsche Nation. [Krüger]
- Latein:** Cicero, Pro Roscio Amerino, Auswahl aus den Briefen; Die römischen Elegiker; Tacitus, Auswahl aus den Annalen B. I.; Horaz, Oden und Epoden i. A. [Rothe]
- Griechisch:** Platon, Apologie, Kriton, Die Rahmenkapitel des Phädon; Demosthenes, dritte philipp. Rede; Thukydides, Buch II i. A.; Homer, Ilias I—IV, VI, IX; Euripides, Medea. [Reinecke]

O II¹.

- Deutsch:** Nibelungen (Hebbel), Parzival, Stücke aus Iwein, Armer Heinrich, Meier Helmbrecht, Grudrun, Heilige Elisabeth. Aus Riehls Kulturhistor. Novellen (Mittelalter). Walther v. d. Vogelweide, Hadlaub; Freytag, Aus der Wanderzeit, Rittertum, Mittelalterliche Stadt, Ingo. Einhart; Shakespeare, Julius Cäsar, Macbeth; Redentiner Osternspiel; Bürgerliche Kultur des 16. Jhdts.: H. Sachs, Norica, Meistersinger, Meister Martin der Kufner; Das vorkapitalistische Bürgertum

des 19. Jhdts.: Die drei gerechten Kammacher, Zwischen Himmel und Erde, Das Fähnlein der sieben Aufrechten. St. Jürgen (Storm). [Wenzlau]

Latein: Livius XXI und XXII (Auswahl); Vergil, Aeneis, zusammenhängende Stücke aus I, V, VI, IX, X, XII (II, IV, VI in Übersetzung); Einhart, Vita Karoli Magni und andere Quellen zum Leben Karls des Großen. [Siebert]

Griechisch: Auswahl aus Herodot; Abschluß der Odyssee; Bruhns Lesebuch: Hypereides und Plutarch; Einzelne Abschnitte aus Wilamowitz' Lesebuch I. Teil. [Fittbogen]

Französisch: Sandeau, Mademoiselle de la Seiglière. [Jaenicke]

O II².

Deutsch: Deutsches Volkland (Diesterweg); Zeit Karls des Großen in der Dichtung (dazu C. F. Meyer, Richterin; Hebbel, Nibelungen; P. Ernst, Brunhild); Der arme Heinrich von Hartmann v. Aue und G. Hauptmann; Hagen, Norica; R. Wagner, Meistersinger; Löns, Wehrwolf; Kleist, Mich. Kohlhaas; Goethe, Götz; Hauptmann, Florian Geyer; Dichtung und Kunst des 12.—15. Jahrhunderts (einschl. der latein. Dichtung) in Proben. [Direktor]

Latein: Cicero, In Catilinam I und III; Livius XXI und XXII (Auswahl); Virgil, Aeneis (hauptsächlich der I. Teil); Einzelne Abschnitte aus Vox Latina I. [Fittbogen]

Griechisch: Homer, Odyssee Buch 9, 13—17, 20—22 mit Kürzungen; Herodot, Auswahl aus dem ganzen Werk; Aeschylus, Perser in Übersetzung; Abschnitt aus Lykurgs Leokratea nach Bruhns Lesebuch. [Siebert]

Französisch: Roche, Les grands récits de l'épopée française; Michaud, Histoire de la troisième croisade; Revue mensuelle (pour garçons). [Rühlemann]

U II.

Deutsch: Schiller, Lied von der Glocke, Klage der Ceres, Eleusisches Fest, Cassandra, Siegesfest, Jungfrau von Orleans. v. Molo, Aus Schillers Jugendzeit; Streicher, Schillers Flucht aus Stuttgart; Dichtung der Befreiungskriege und des Weltkrieges; Andere Kriegsgedichte (Morgenlieder, Reiterlieder); Patriotische Prosa aus der Zeit der Befreiungskriege (Nettelbeck, Arndt, Gneisenau); Erzählungen aus dem Weltkriege; Nibelungenlied im Urtext; Hebbel, Nibelungen; Waltharilied (deutsch im Auszuge). [Siebert]

Latein: Cicero, in Catil. I und III; Auswahl aus Ovids Metamorphosen und Fasten; Tristan III, 10. [Siebert]

Griechisch: Auswahl aus Xenophons Anabasis B. I—VII; Odyssee I—VI (Auswahl). [Jockusch]

Französisch: Revue mensuelle (pour garçons). [Rühlemann]

Englisch: Jerome, Three men in a boat. [Jaenicke]

O III.

Deutsch: Aus dem Lesebuch Auswahl besonders aus den Abschnitten „Deutsches Land und deutsches Volk“, „Verlorene, nicht vergessene Heimat“, „Deutsches Schicksal in

stolzen und trüben Tagen“; Balladendichtung. — C. Ferdinands, Die Pfahlburg; W. Raabe, Die schwarze Galeere, Else von der Tanne; E. v. Wildenbruch, Die Quitzows; Schiller, Wilhelm Tell. [Rothe]

Griechisch: Xenophons Anabasis Bd. I—III. [Hultzschn]

Latein: Caesar, B. G. Buch V, VI, VII; Ovid, Vier Weltalter, Deucalion und Pyrrha, Phaeton, Battus, Cadmus, Pentheus, Pyramus und Thisbe, Ino und Melicertes, Perseus. [Hultzschn]

Englisch: Rider Haggard, King Solomon's Mines. [Hultzschn]

II d. Übersicht über die Aufsatzthemen.

01.

1. Medea bei Euripides und Grillparzer. (H.)
2. Meine Gedanken über Wandertage und aufgabenfreie Nachmittage. (Kl.)
3. a) Welcher gemeinsame Gedanke findet in Lessings „Nathan“, Schillers „Don Carlos“ und Goethes „Iphigenie“ seinen Ausdruck?
b) Welcher von den beiden Helden der Ilias gewinnt in höherem Grade unsere Teilnahme, Achill oder Hektor?
c) Die Verdienste der Vorfahren ein Hort, aber auch eine Gefahr für die Nachkommen.
d) Inwieweit ist der Tag der Reifeprüfung ein Markstein im Leben? Ein Rückblick und ein Ausblick. (Kl. A.)
4. Welche Weltanschauung offenbart Gorgias und sein Schüler Polos bei Plato? (Kl.)
5. a) Hat Wallenstein recht, wenn er von sich sagt:
„Was tu' ich Schlimmeres
als jener Cäsar tat, des Name noch
bis heut' das Höchste in der Welt benennet?“
b) Wallenstein und Jarl Skule in Ibsens „Kronprätendenten.“ Ein Vergleich.
c) Die typischen Vertreter der deutschen Journalistik in Freytags „Journalisten“. (H.)
6. Ist Schillers „Braut von Messina“ eine Schicksalstragödie? (Kl.)
7. a) Schillers „Jungfrau von Orleans“ und Shaws „Heilige Johanna“.
b) Der Schicksalsgedanke in Sophokles' „König Ödipus“, Schillers „Braut von Messina“ und Grillparzers „Ahnfrau“.
c) Die Macht des Gedankens und der Gedanke der Macht in der Geschichte der Einigung Deutschlands.
d) Wandertrieb und Heimatliebe, beides ein Erbteil der Deutschen. (Prüfungsaufsatz.) [Reinecke]

02.

1. a) Welche Bedeutung hat der Straßburger Aufenthalt für den jungen Goethe gehabt?
b) Wie spiegelt sich in Goethes Werther die Sturm- und Drangperiode? (H.)
2. a) Egmont Volksbeglucker, Alba Volksbedrucker, Vansen Volksberücker.
b) Kann der Goethesche Egmont mit Recht als ein Märtyrer der niederländischen Freiheit angesehen werden?
c) Egmont, die Tragödie des versagenden Bürgertums. (Kl.)

3. a) Gedanken über den Wert des menschlichen Lebens.
b) Vergebens sucht der Mensch des Glückes Quelle
Weit außer sich in wilder Lust:
In sich trägt er den Himmel und die Hölle
Und seinen Richter in der Brust.
4. a) Wie bringt Schiller seinen Wallenstein unserem Herzen menschlich näher?
b) Was veranlaßt Wallenstein, zum Verräter an seinem Kaiser zu werden?
c) Was halte ich von Terzkys Wort: „Nur vom Nutzen wird die Welt regiert“?
d) Mit welchem Recht kann man die Presse eine Großmacht nennen? (Kl.)
5. a) Welche Person in Schillers Braut von Messina zeigt im Leiden wahrhaft sittliche Größe?
b) Hat Cicero recht, wenn er sagt: „Honos alit artes“? (H.)
6. a) Nach seinem Sinne leben ist gemein,
Der Edle strebt nach Ordnung und Gesetz.
b) Die Ehre kannst du wohl von andern leicht entbehren,
Wenn du dich selber nur zu halten weißt in Ehren.
(nachgewiesen an Brentanos Geschichte vom braven Kasperl und schönen Annerl.) (Kl.)
7. a) Die Technik als Werkzeug und Schranke der Menschheit.
b) Inwiefern vermögen die Dichtungen des Horaz über die Gymnasialzeit hinaus unser Interesse rege zu erhalten?
c) Das Verhältnis des Individuums zum Staat in Kleists „Prinz von Homburg“ und in Hebbels „Agnes Bernauer“.
d) Napoleon III., der unfreiwillige Helfer Bismarcks bei der Gründung des deutschen Staates (1866—1870). (Prüfungsaufsatz.) [Rühlemann]

UI¹.

1. Wird der Ausspruch Niebuhrs „Griechenland das Deutschland des Altertums“ auch für die heutige Zeit noch Geltung besitzen?
 2. Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt. (Kl.)
 3. Billige ich Lessings Urteil über Klopstock? (Kl.)
 4. Spricht man mit Recht vom „dunkeln Mittelalter“? (H.)
 5. Befriedigt uns Lessings „Emilia Galotti“ in allen Stücken? (H.)
 6. Die Vorfabel zu Lessings „Minna von Barnhelm.“ (Kl.)
 7. a) Die Bedeutung der Persönlichkeit in Thukydides' Darstellung der Sicilischen Expedition.
b) Wie verhalten sich Religion und Politik im Zeitalter der Gegenreformation? (H.)
 8. Worin zeigt sich in Schillers Räubern der Einfluß von Rousseaus Ideen? (Kl.)
- Facharbeit: Eignet sich der Hagen des Nibelungenliedes zum Haupthelden eines Dramas?
(nach Aristoteles, Lessing, Schiller, Freytag.) [Portius]

UI².

1. Aus welchen Gründen fordert Fichte als Mittel zur Wiederaufrichtung Deutschlands eine deutsche Nationalerziehung? (Kl.)
2. a) Inwiefern zeigt sich Paulus im ersten Korintherbrief als Erzieher der Korinthischen Gemeinde?
b) Ein Charakterbild Luthers nach seinen Briefen. (H.)

3. a) Friedrich der Große im Spiegel der Dichtung Gleims und Klopstocks.
b) Was berechtigt Lessing zu dem Ausspruch: „Wer wird nicht einen Klopstock loben, doch wird ihn jeder lesen? Nein!“? (K.)
4. a) Was läßt sich für, was gegen das Wort anführen: „Ubi bene ibi patria“?
b) Der Wert der allgemeinen Dienstpflicht. (H.)
5. a) Inwiefern behandelt Lessing in „Minna von Barnhelm“ wie in „Emilia Galotti“ eine sittliche Prinzipienfrage?
b) Ist in „Emilia Galotti“ der tragische Untergang der Heldin ausreichend motiviert? (Kl.)
6. a) Bedeutet Hebbels „Maria Magdalena“ gegenüber Schillers „Kabale und Liebe“ einen Fortschritt in der Entwicklung der bürgerlichen Tragödie?
b) Kritische Würdigung der Milfordszenen in Schillers „Kabale und Liebe“. (Kl.)
7. a) Welchen Einfluß darf das Urteil der Welt auf unsere Handlungsweise haben?
b) Die Technik ein Triumph, aber auch eine Gefahr für die Menschen. (H.)
8. a) Lessings Urteil über die positiven Religionen im „Nathan“ und in der „Erziehung des Menschengeschlechts“.
b) Shakespeares „Macbeth“ eine Schicksals- oder Charaktertragödie? (Kl.) [Krüger]

0 II¹.

1. Der Streit der Königinnen (Hebbel, Siegfrieds Tod III, 6). Umwandlung der dramatischen Streitreden in einen epischen Bericht.
2. a) Hagen, ein Charakterbild.
b) Hagen ein Gegenstand des Abscheus oder der Bewunderung? (Kl.)
3. Die Vielseitigkeit Walthers von der Vogelweide.
4. a) Cäsar auf der Straße, zu Hause, im Senat.
b) Brutus und Cassius, ein ungleiches Freundespaar. (Kl.)
5. Odysseus' Aufenthalt bei den Phäaken und Ingos Aufnahme in den Waldlauben. (Ein Vergleich.)
6. Die Hexen in Shakespeares „Macbeth“. (Kl.)
7. Hans Sachsens Persönlichkeit in seiner eigenen Dichtung und bei der Nachwelt. (Kl.)
8. a) Die Gesellen Meister Martins — drei verschiedene Temperamente.
b) Meister Martin der Kufner — eine romantische Novelle.

Freie Arbeit: Der Aufenthalt Ingos am Königshof. [Wenzlau]

Geschichte: Der Kampf zwischen republikanischer und monarchischer Staatsform (133 bis 31 v. Chr.).

Erdkunde: Zelt, Hütte, Haus — der Ausdruck dreier Wirtschafts- u. Kulturstufen. [Wenzlau]

0 II².

1. Kellers Novellen „Hadlaub“ und „Der Narr auf Manegg“ sind zu dem Grundgedanken der Rahmenerzählung in Beziehung zu setzen. (H.)
2. Welche dichterischen Kunstmittel wendet C. F. Meyer in seiner Novelle „Die Richterin“ an? (Kl.)
3. Das vorige Thema nach Besprechung in der Klasse oder: Symbolik in C. F. Meyers Novelle „Die Richterin“. (H.)
4. Walther von der Vogelweide, ein Bild seines Wesens nach seinen Gedichten. (Kl.)

5. Stilübung über eine der Schule zugegangene Filmmankündigung. (H.)
 6. Menschen des 15. Jahrhunderts (nach gelesenen Stücken und betrachteten Kunstwerken). (H.)
 7. Erklärung und Deutung von Kunstwerken (Dürer, Rethel, Cornelius' apokalyptische Stücke, oder Elsheimer, Philemon und Baucis oder Werke der Zeit Dürers). (H.)
 8. „Heidebauern“ (Zusammenhang von Natur und Mensch) in Herm. Löns' „Wehrwolf“. (Kl.)
Zu allen Hausaufsätzen war ein Thema eigner Wahl (nach Rücksprache) möglich.
Ausarbeitungen: a) Weltenwende (Goethes Götze, Hauptmanns F. Geyer).
b) Wodurch geht Mich. Kohlhaas zugrunde? [Direktor]
- Geschichte:** Das Ringen um die neue Staatsform (133—31 v. Chr.); Königtum und Fürstentum (919—1250); Kaiser und Papst (962—1268). [Wenzlau]

UII.

1. a) Das Feuer als Freund und Feind des Menschen.
b) Freie Erzählung im Anschluß an Schillers „Glocke“ und L. Richters „Brautzug im Frühling“. (Kl.)
2. Ceres und Proserpina, nach Ovids und Schillers Gedichten. (H.)
3. Inhaltsangabe eines Aufzuges der „Jungfrau von Orleans“. (H.)
4. a) Erfüllte und unerfüllte Hoffnungen der deutschen Freiheitskämpfer.
b) Das Elsaß im Wandel der Zeiten.
c) Die Eiche im Wasgenwald (in Anlehnung an Rückerts Gedicht „Die Straßburger Tanne“). (Kl.)
5. a) Waren Rückerts „Geharnischte Sonette“ geeignet, ihren Zweck zu erfüllen?
b) Meine Ansicht über Peter Grins (in Beyerleins Erzählung „Der Rotscheck“).
c) Wie stehe ich zum Verein für das Deutschtum im Auslande? (Kl.)
6. Welche Eigenschaften aus den gelesenen Kriegsnovellen können auch im Frieden für uns vorbildlich sein? (H.)
7. Wie erfüllt der Nibelungendichter sein Versprechen:
von fröude und höchgeziten, von weinen unde klagen,
von küener recken striten muget ir nu wunder hören sagen? (Kl.)
8. a) Würden wir das Nibelungenlied treffender Kriemhildenlied nennen?
b) Dichterische Höhepunkte im Nibelungenliede. (H.)
9. Hauptvertreter christlicher und heidnischer Gesinnung in Hebbels „Nibelungen“. (Kl.)
[Siebert]

OIII.

1. Warum mir die Osterferien besonders gefallen haben. (Kl.)
2. Der Freund im Gefängnis. Nach Schillers „Bürgschaft“. (Kl.)
3. Wie trifft Kyros die Vorbereitungen für seinen Zug gegen Artaxerxes? (Kl.)
4. Wie genügt Schillers Ballade „Die Kraniche des Ibykus“ der Forderung der Einheit? (H.)
5. Leben und Sitten der Pfahlbaubewohner (nach Ferdinands „Die Pfahlburg“). (Kl.)
6. In den Adventstagen. (Kl.)
7. W. Raabes „Else von der Tanne“ ein Spiegelbild des 30jährigen Krieges. (Kl.)
8. a) Der Gang der Handlung im I. Akt von Wildenbruchs Schauspiel „Die Quitzows“.
b) Brief eines arkadischen Hauptmanns an seinen Bruder nach der Gefangennahme und Ermordung der Offiziere.
c) Unser Marktplatz vor und nach seiner Umgestaltung. (Kl.) [Rothe]

U III¹.

- Deutsch:**
1. Beowulfs Bestattung, Bericht eines Augenzeugen. (H.)
 2. Eine begonnene Erzählung (aus „Rider Haggard“) ist zu beenden. (Kl.)
 3. Ein Nachmittag in Behrs Badeanstalt. (H.)
 4. Welchen Zweck erfüllt die Nebenhandlung „Die Insel des Suwil“ in der Novelle „Die Pfahlburg“. (Kl.)
 5. Wie ein edler Gast zur Ritterzeit am Hofe geehrt wurde. (H.)
 6. Am 26. November 7⁵⁵ Uhr morgens vor dem Stadtgymnasium. (Kl.)
 7. Erlebnisse eines Weichselfössers des Deutschritterordens auf einer Fahrt. (H.)
 8. a) Wie ich mir das Leben eines Deutschritters vorstelle.
b) Paßt der Titel „Der zerbrochene Ring“ für Paul Wicherts Erzählung? (Kl.)
[Hultzs]
- Latein:**
1. Der Helvetierkrieg.
 2. Die Nervierschlacht. [Wenzlau]

U III².

- Deutsch:**
1. Thor holt seinen Hammer heim. (H.)
 2. Kulturarbeit der Mönche im Mittelalter (nach Webers Gedicht „Kloster Dreizehnlinden“). (Kl.)
 3. Für und wider das Turnen. (Ein Gespräch.) (H.)
 4. Ein Beispiel edler Ritterlichkeit (nach Schillers Gedicht „Der Graf von Habsburg“). (Kl.)
 5. Siegfried, das Urbild eines deutschen Jünglings. (H.)
 6. Ein Tag im Pfahldorf bei den Siedlern am Rhein (Erzählung des Händlers Suwil nach der Heimkehr zu den Seinen). (Kl.)
 7. a) Die Beobachtungen des alten Turmhahns im Landpfarrhause (nach dem Gedicht von Möricke „Der alte Turmhahn“).
b) Die Hallig in Not } (nach dem Gedicht „Die Christnacht der
c) Die Hallig und ihre Bewohner } Hallig“). [Portius]

IIe. Aufgaben für die Reifeprüfung.

Reifeprüfung Michaelis 1926.

1. Die Verdienste der Vorfahren ein Hort, aber auch eine Gefahr für die Nachkommen. (1 Bearbeitung.)
2. Welcher gemeinsame Gedanke findet in Lessings Nathan, Schillers Don Carlos und Goethes Iphigenie seinen Ausdruck? (1 Bearbeitung.)
3. Welcher von den Helden der Ilias gewinnt unsere Teilnahme in höherem Grade, Achill oder Hektor? (1 Bearbeitung.)
4. Inwiefern ist der Tag der Reifeprüfung ein Markstein im Leben? Ein Rückblick und Ausblick. (Keine Bearbeitung.)

Latein: Der Auszug der Israeliten aus Aegypten in hellenistisch-römischer Beleuchtung.

Griechisch: Lobrede auf die Tapferkeit der Athener (Plato, Menexenos).

Mathematik: Ein pensionierter Beamter hat von einer Versicherungsbank noch 5 mal postnumerando eine Rente von 4500 M. zu beziehen. Er will sich den Genuß dieser Rente bis zu seinem Tode sichern. Wie hoch wurde seine Lebensdauer noch geschätzt, wenn auf Grund der Sterblichkeitstabellen die Bank zu diesem Zwecke von ihm einen Barvorschuß von 30000 M. verlangte. 4% (Zinseszins- und Rentenrechnung). 2. Aus einer Kugel ist ein Sektor mit dem Öffnungswinkel 90° ausgebohrt. Man will eine zweite Kugel anfertigen, die genau in den Sektor hineinpaßt. Wie verhält sich ihr Volumen zum Sektorvolumen? (Stereometrie). 3. Der Leuchtturm bei Swinemünde und der Leuchtturm der Greifswalder Oie sind $a=22,9$ Sm. in $\alpha=N31^\circ W$ voneinander entfernt. Man peilt den ersteren in $\beta=S14^\circ W$ und mißt gleichzeitig den Horizontalwinkel $\gamma=110^\circ$ zwischen beiden Türmen. Wie weit ist jeder der beiden Türme vom Schiff entfernt? (Trigonometrie). 4. Um den Scheitel der Parabel $y^2 = \frac{16}{3}x$ ist mit dem Radius der 5 Kreis geschlagen. Unter welchem Winkel schneiden sich beide Kurven? (Analyt. Geometrie).

Reifeprüfung Ostern 1927.

011.

- Deutsch:** 1. Schillers „Jungfrau v. Orleans“ und Shaws „Heilige Johanna“. (14 Bearbeitungen.)
2. Der Schicksalsgedanke in Sophokles' „König Ödipus“, Schillers „Braut von Messina“ und Grillparzers „Die Ahnfrau“. (Keine Bearbeitung.)
3. Die Macht des Gedankens und der Gedanke der Macht in der Geschichte der Einigung Deutschlands. (3 Bearbeitungen.)
4. Wandertrieb und Heimatliebe, beides ein Erbteil der Deutschen. (Keine Bearbeitung.)

Latein: Über die Berufswahl (aus Cicero).

Griechisch: Die Amtsführung des Perikles (nach Thucydides).

Mathematik: 1. In einer mittelalterlichen Rechtsurkunde findet sich folgender Rechtsfall: Jemand hatte 10000 Gulden unterschlagen. Nach dem Landesgesetz mußte er $2\frac{1}{2}$ mal soviel als Strafe zahlen. Man gewährt ihm zur Begleichung seiner Strafe einen Zahlungsaufschub von 3 Jahren mit der Verpflichtung, danach die Strafsumme durch 10 gleich große, am Ende jedes Jahres fällige Zahlungen bei einem Zinsfuß von 10% abzutragen. Wieviel hat er jährlich zu zahlen? (Zinseszinsrechnung.)

2. In einer Kugel steht ein grader Kegel so, daß seine Höhe durch den Kugelmittelpunkt stetig geteilt wird. Wie verhalten sich die Volumina beider Körper? (Stereometrie.)

3. Von dem Punkte A ($\xi = -\frac{4}{5}$, $\eta = -3$) werden an die Hyperbel $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ zwei Tangenten gelegt. Welches sind ihre Gleichungen und welchen Winkel bilden sie miteinander? (Analytische Geometrie.)

Reifeprüfung Ostern 1927.

01².

Deutscher Aufsatz: 1. Napoleon III., der unfreiwillige Helfer Bismarcks bei der Gründung des deutschen Staates (1866—1870). (4 Bearbeitungen.)

2. Das Verhältnis des Individuums zum Staat in Kleists „Prinz von Homburg“ und Hebbels „Agnes Bernauer“. (3 Bearbeitungen.)

3. Inwiefern vermögen die Dichtungen des Horaz über die Gymnasialzeit hinaus unser Interesse rege zu halten? (4 Bearbeitungen.)

4. Die Technik als Werkzeug und Schranke der Menschheit. (2 Bearbeitungen.)

Griechisch: Das Wesen der Gerechtigkeit (aus Platos „Staat“).

Latein: Der Brand Roms (nach Tacitus).

Mathematik: 1. Ein mit 12 Kn. Geschwindigkeit fahrender Kreuzer wird einem Geschwader nachgeschickt, das genau Westkurs mit 9 Kn. Geschwindigkeit fährt. Welchen Kurs hat der Kreuzer zu nehmen, wenn bei Beginn der Fahrt das Geschwader $a = 20$ Sm. entfernt in $\alpha = N 12^\circ W$ festgestellt wird? Nach wieviel Stunden holt er es ein? (Trigonometrie.)

2. In ein durch seine Halbachsen a und b gegebenes Umdrehungsellipsoid (die x -Achse ist Rotationsachse) ist der größte Kreiskegel eingeschrieben, der seine Spitze im Mittelpunkt hat. Grundkreisradius, Höhe und Volumen des Kegels sollen berechnet werden. (Stereometrie.)

3. Auf der Parabel $y^2 = 8x$ ist ein Punkt gewählt. Die Subtangente verhält sich zur Normale dieses Punktes wie 3:2. Welches sind seine Koordinaten? (Analytische Geometrie.)

II f. Technischer Unterricht.

Leibesübungen.

Die Anstalt besuchten im Sommer 337, im Winter 331 Schüler. Von diesen waren befreit:

	Von allen Übungen	Von einzelnen Übungsarten
Auf Grund ärztlichen Zeugnisses	im Sommer: 10 Schüler „ Winter: 7 „	im Sommer: 6 Schüler „ Winter: 5 „
Wegen körperlicher Fehler	im Sommer: 1 „ „ Winter: 1 „	
Als Fahr Schüler vom Spiel- nachmittag		im Sommer: 15 „ „ Winter: 16 „
Zusammen	im Sommer: 11 Schüler „ Winter: 8 „	im Sommer: 21 Schüler „ Winter: 21 „
Also von der Gesamtzahl der Schüler	im Sommer: 3,3 % „ Winter: 2,4 %	im Sommer: 6,2 % „ Winter: 6,3 %

Im Sommer und Winter bestanden bei 13 zu unterrichtenden Klassen 9 Turnabteilungen, von denen die kleinste 21, die größte 49 Schüler umfaßte. Für den Unterricht in den Leibesübungen waren insgesamt sowohl im Sommer als auch im Winter 36 Stunden angesetzt. Von diesen wurden je 2 für jede Turnabteilung auf Körperschule und Gerätturnen und je 2 auf volkstümliche Übungen und Spiele sowie Turnmärsche und Schwimmen verwandt. Außerdem wurden 9 Tage im Schuljahre dem Wandern gewidmet.

Zur weiteren Pflege der Leibesübungen bestanden unter den Schülern ein Turnverein, ein Ruderklub und eine Schlagballabteilung. Auch gehörten im Sommer 44, im Winter 41 Schüler Jugendabteilungen hiesiger Männer-Turn- und Sportvereine an.

Jahresbericht des Turnvereins am Stadtgymnasium.

Während am Anfang dieses Schuljahres die Zahl der Mitglieder und Zöglinge über 40 Mann betrug, traten im Laufe des Jahres mehrere Schüler aus dem Verein aus, so daß sich unsere Mitgliederzahl ungefähr auf 30 Mann beläuft.

Montags fand regelmäßig unser Pflichtturnen statt. Dem Geräteturnen gingen meist einige Minuten Leichtathletik oder Freiübungen voraus. Während des Winterhalbjahres wurden unter der freundlichen Leitung unseres Ehrenvorsitzenden Herrn Freund von den Mitgliedern gymnastische Übungen geturnt. Jeden Donnerstag und zweimal wöchentlich in den Ferien war Kürturnen. Zu einem Fechtkursus meldeten sich einige Mitglieder. Einige schöne Siege konnten wir für uns in dem von unsern Mitgliedern beim Schulsportfest und bei den Mitteldutschen Schülerkampfspielen (Franckesche Stiftungen) bestrittenen Wettkämpfen buchen. Bei dem vom Schülerturnverein Friesen veranstalteten Wettturnen der Turnvereine an den höheren Schulen Halles konnten wir leider nur den zweiten Platz belegen.

Den Abschluß des Jahres bildete das Schauturnen am 26. März, das den denkbar günstigsten Eindruck hinterließ und Zeugnis ablegte von Arbeit und Fortschritt im Verein.

Der Vorstand. I. A.: Wehner (UI).

Jahresbericht des Ruderklubs am Stadtgymnasium.

Das vergangene Ruderjahr 1926 stand für die Aktivitas im Zeichen der Arbeit und des Erfolges wie selten ein Jahr. Nachdem auch im Winter eifrig gerudert worden war, wurde der Ruderbetrieb offiziell am 27. März aufgenommen. Kurz darauf fand das übliche Anrudern statt, das diesmal ein ganz besonderes Gepräge hatte. Wir durften ein neues Boot einweihen, einen schönen Vierer, dessen Kosten zum größten Teil die Altherrenschaft getragen hatte, dessen Kauf aber auch durch den Ertrag des Kostümfestes 1925 und eine Sammlung tatkräftig unterstützt wurden. Das neue Boot bekam zu Ehren unseres Alten Herren Kuhn den Namen „Nuk“.

An Anfängern traten insgesamt 9 Schüler neu ein. Schon frühzeitig wurde mit dem Training für kommende Regatten begonnen. Die erste Regatta war von dem R. R. G. ausgeschrieben, und auf dieser gelang es uns, zwei schöne Siege zu erringen, im Anfänger- und Juniorenvierer. Leider kam die Naumburger Regatta, wo der 1925 von uns errungene Wanderpreis hätte verteidigt werden müssen, nicht zum Austrag. Doch es gab auch so genug Arbeit, mußten wir uns doch zu unserer Klubregatta 1926 rüsten. Zu dieser Regatta, die am 11. September stattfand, hatten sich außer den Hallischen Schülerruderern auch die

Rudervereine der Klosterschule Roßleben a. U. und des Reformgymnasiums in Naumburg gemeldet. Eine große Freude war es für uns, daß wir außer einem Rennen, dem Stilvierer, alle Siege an unsere Fahne heften konnten. So war also die Ruderarbeit reichlich belohnt, und wir standen an der Spitze der hallischen Schülerrudervereine. — Außerdem wurde im verflossenen Jahr neben kleineren Wanderfahrten eine große unternommen und zwar stromaufwärts nach Weißenfels. Es war leider nicht möglich, noch mehr solcher Wanderfahrten auszuführen, da die Boote infolge ihres Alters schonungsbedürftig sind, eine lange Fahrt also, ohne Schaden zu nehmen, kaum aushalten würden. Daher kommt es auch, daß im Vergleich zu den Vorjahren verhältnismäßig wenig Kilometer gerudert wurden. Neben dem Rudersport wurde erfreulicherweise auch eifrig Leichtathletik getrieben. Das Ruderjahr endete mit dem mit der Regatta verbundenen Abrudern am 11. September.

Möge die Aktivitas nicht auf den Lorbeeren des Jahres 1926 befriedigt ausruhen, sondern mögen unsere Siege gerade ein Ansporn zu neuer Arbeit und neuen Erfolgen sein!

I. A.: Heinrich (UD).

Die Schlagballabteilung beteiligte sich an dem vom Preußischen Philologen-Verbande ausgeschriebenen Wettkampf um die Meisterschaft im Schlagballspiel für höhere Schulen, konnte aber auch in diesem Jahre nicht den erhofften Erfolg erringen.

Auch in diesem Schuljahre bildeten die wichtigsten Ereignisse auf dem Gebiete der Leibesübungen die VI. Mitteldeutschen Schülerkampfspiele, die von der Latina am 21.—22. August veranstaltet wurden, und unser eignes Turn-, Spiel- und Sportfest. An den VI. Mitteldeutschen Schülerkampfspielen nahmen 22 Schüler unsrer Anstalt teil; 3 von ihnen errangen Siege.

Bei dem eignen Turn-, Spiel- und Sportfest, das an den Nachmittagen des 1., 2. und 3. September unter der Oberleitung des Oberstudienrates Dr. Reinecke stattfand, wurden die Meisterschaften im Geräteturnen, im Laufen (100 m und 1500 m), im Springen (Hoch-, Weit-, Stabhochsprung) im Speerwerfen und Kugelstoßen, sodann Wettkämpfe der Altersklassen ausgetragen und zwar ein Sechskampf für die I. Klasse (Jahrgang 1909 und älter), bestehend aus je einer Pflichtübung am Reck, Barren, Pferd, 100 m-Lauf, Hochsprung und Kugelstoßen; ein Sechskampf für die II. Klasse (Jahrgänge 1910 und 1911), bestehend aus je einer Pflichtübung am Reck, Barren, Pferd, 100 m-Lauf, Weitsprung mit Anlauf, Schlagballweitwurf; ein Dreikampf für die III. Klasse (Jahrgänge 1912 und 1913), bestehend aus 100 m-Lauf, Weitsprung mit Anlauf, Schlagballweitwurf; ein Dreikampf für die IV. Klasse (Jahrgang 1914 und jünger), bestehend aus 75 m-Lauf, Weitsprung mit Anlauf, Schlagballweitwurf. Auch im Schwimmen maßen die Schüler im Stadtbad ihre Kräfte: Kl. I im 100 m-Brust-, 50 m-Freistilschwimmen, im Springen (Kopf- und Hechtsprung mit Anlauf, Abfaller vorl. vom 3 m-Brett und Kürsprung) und im Streckentauchen; Kl. II im 50 m-Brustschwimmen und im übrigen wie Kl. I; Kl. III im 50 m-Brustschwimmen und Springen (Kopfsprung mit Anlauf, Fußschlußsprung mit angelegten Armen und Kürsprung). Außerdem wurden Staffelwettkämpfe ausgetragen. An den Wettkämpfen nahmen 143 Schüler teil; 37 gingen als Sieger hervor. Sie wurden mit einem Kranz und einer Ehrenurkunde belohnt. Sieger waren: Pabst O I¹ (Gerätmeisterschaft), Rubach O I¹ (Meisterschaft im 100 m-Lauf, Hoch-, Weit- und Stabhochsprung), Frankl O I¹ (1500 m-Lauf), Koch O I² (Kugelstoßen), Burisch O II² (Speerwerfen); Schliebner O I¹, Kramer U I¹, Frankl O I¹ (Sechskampf Kl. I); Lüdicke O II¹, Riedel O II¹, Hoffmann O II¹ (Sechskampf Kl. II): Busse

U III², Gleisberg U III¹, Schuckert O III (Dreikampf Kl. III); Ehrenberg IV, Gasse V, Gaze U III¹, Hoffmann V (Dreikampf Kl. IV); Schleiff UI¹ (100 m-Brustschwimmen), Schliebner O I¹ (50 m-Freistil); Weber O II² (50 m-Brust- und 50 m-Freistilschwimmen), Hellwig O I² (Streckentauchen), Hohmann (Wasserspringen Kl. I u. II), Vopel U III² (50 m-Brustschwimmen Kl. III), Winternitz U III¹ (Wasserspringen Kl. III). In den Staffeltwettkämpfen siegten die Mannschaften der Klassen O I¹, O II² und U III¹. Die Klassenmeisterschaft im Turnen, in den volkstümlichen Übungen und Schwimmen errang sich die Kl. O I¹.

Das Schauturnen auf dem Schulhofe, das den Schluß der Wettkämpfe bilden sollte, mußte des regnerischen Wetters wegen verschoben werden. Es fand am Mittwoch, dem 8. September statt. Nach einem Aufmarsch sämtlicher Klassen wurden unter Leitung von Studienrat Schumacher Freiübungen vorgeführt; ihnen folgte das Turnen an den Geräten und Kürturnen des Turnvereins am Barren und Sprungtisch. Zum Schluß zeigte Studienrat Portius mit der U III Bodenübungen und natürliches Turnen, das lebhaften Beifall fand. Nach Beendigung des Schauturnens verkündete Oberstudienrat Dr. Reinecke die Sieger und überreichte ihnen die Kränze nebst den Ehrenurkunden.

Freischwimmer waren im Berichtsjahre von 331 Schülern 235; von diesen hatten sich im Laufe des Jahres 27 freigeschwommen. Im Rahmen der vom Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht hier in Halle vom 25.—28. September 1926 veranstalteten Pädagogischen Tagung für planvolle Körpererziehung in der Schule wirkten einige Klassen und Abteilungen unserer Anstalt mit bei den praktischen Vorführungen der höheren Lehranstalten im Turnen, Schwimmen und Rudern.

Künstlerischer Unterricht.

Zeichnen.

Der Unterricht im Zeichnen ist für alle Klassen verbindlich und umfaßt von VI—O III = 2 Wochenstunden, von U II—O I = 1 Wochenstunde. Auf allen Stufen traten neben das bisher bevorzugte Zeichnen nach dem Gegenstand Übungen im freiem Gestalten und Zeichnen aus der Vorstellung, gelegentliche Kunstbetrachtungen und Übungen im gebundenen Zeichnen.

Werkunterricht.

Die Anstalt verfügt über einen für Papparbeiten eingerichteten Werkraum. Die geschmackbildenden Werkstattübungen (Anfertigen von Kästen, Mappen, Bucheinbänden u. a.) erfolgten in einer Arbeitsgemeinschaft von 12 Schülern in wöchentlich 2 Stunden. Die Schüler trugen lediglich die Kosten für einen Teil des Arbeitsmaterials. Bolde.

Musikunterricht.

Der Musikunterricht wurde in den Klassen VI—UI klassenweise erteilt; VI und V waren wöchentlich mit je 2 Stunden bedacht, die übrigen Klassen mit je 1 Stunde. Die beiden Klassen O II wurden infolge Mangels an Unterrichtszeit mit je 1 Stunde alle 14 Tage im Wechsel versorgt. Aus demselben Grunde ging Kl. O I das ganze Schuljahr leer aus. Sämtliche Klassen der Anstalt bis auf O I sind demnach planmäßig in Musik mit Klassenunterricht versehen gewesen. Hierzu kommen noch wöchentlich je 2 Chorstunden und 1 Quartettstunde.

Der Schulchor stattete sämtliche Schulfeiern aus. Am 8. Nov. 1926 veranstaltete er in der Aula das regelmäßig im Schuljahr stattfindende Schülerkonzert. Das Programm brachte nur Kompositionen von C. M. v. Weber und wurde durch die Mitwirkung der Frau Bergrat v. Rohrscheidt besonders künstlerisch bereichert. Der Besuch der Aufführung seitens der Eltern war ausgezeichnet. Der Reinertrag des Abends wurde zur Förderung des künstlerischen Unterrichtes verwendet.

Das aus 24 Schülern bestehende Schülerorchester übte regelmäßig wöchentlich unter Aufsicht des Musiklehrers. Die von Herrn Studienassessor Hultsch in einem Blasorchester vorgebildeten Holzbläser fanden im Streichquartett willkommene Aufnahme. Übungsstoff für das Orchester bildeten die Meister der deutschen Instrumentalmusik im Original und in musterhaften Bearbeitungen. Das Schülerorchester unterstützte den Anstaltschor bei allen seinen Aufführungen.

Die musikalische Bücherei wurde durch Beschaffung neuester Werke erweitert (Kühn-Lebede, Musik und Musiker; Nohl, Beethoven; Abert, Goethe und die Musik; Malsch, Geschichte der Musik; Beethoven, Deutsche Tänze, Symphonie Nr. 1. Ouvertüren zu 8 Händen usw.).

Das Schülerorchester erweiterte seinen Bestand an Instrumenten durch Beschaffung eines Basses. Henkel.

III. Berichte über die Lehrer.

a) Veränderungen im Lehrkörper.

Studienassessor Hultsch, im vorigen Jahre für den in den Ruhestand getretenen Studienrat Klinksieck an das Stadtgymnasium versetzt, blieb auch in dem abgelaufenen Schuljahr bei uns. Mit Beginn des Schuljahres 1927/28 wurde er als Studienrat nach Oldenburg gewählt. Die Stelle des Studienrates Schild führte Studienassessor Dr. Jockusch weiter. — Der Gesundheitszustand der Lehrer war im 1. Halbjahr gut, im 2. Halbjahr ließ er viel zu wünschen übrig. Vertretung von längerer Dauer war zunächst für Herrn Studienrat Portius notwendig. Da das P. S. K. keinen geeigneten Vertreter überweisen konnte, gab den größten Teil des Unterrichtes Herr Studiendirektor i. R. Braune. Dann fehlten auf längere Zeit die Studienräte Schumacher, Jaenicke, die Studienassessoren Hultsch, Dr. Jockusch. Da außerdem Studienrat Jaenicke und Schuhardt zu Fortbildungskursen einberufen wurden, waren oft bis zu 3 Studienräten zu vertreten. Herr Studienrat im e. R. Franke trat hier helfend ein, wofür ihm, wie Herrn Studiendirektor Braune, auch an dieser Stelle gedankt sei.

b u. c) Oberstudienrat und Vertrauensmann.

Siehe den vorigen Jahresbericht.

IV. Bericht über die Schüler.

a) Übersicht über die Zahl der Schüler. (Siehe Tabelle S. 20.)

b) Zahlenmäßige Angaben über abgegangene Schüler.

1. In andere Schulen ohne Reifezeugnis abgegangen:	38 Schüler.
2. In praktische Berufe ohne Reifezeugnis abgegangen:	7 „
3. Die Reife für Obersekunda („mittlere Reife“) erhielten:	28 „
davon gingen ab:	2 „

a) Übersicht über die Zahl der Schüler.

Klasse	0 I ¹	0 I ²	U I ¹	U I ²	O II ¹	O II ²	U II	U III	U III ¹	U III ²	IV	V	VI	Sa.
	1. Bestand bei Beginn des Berichtsjahres (Ostern 1926)	19	18	17	13	23	27	31	29	25	26	40	37	32
2. Zugang vor dem nächsten Versetzungstermin	a) durch Neuaufnahme	—	—	1	2	—	3	2	—	—	2	1	1	12
	b) aus Parallelklassen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Abgang vor dem nächsten Versetzungstermin	a) durch Verlassen der Anstalt	2	3	—	—	2	1	2	3	1	5	4	1	2
	b) nach Parallelklassen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Bestand am Versetzungstermin	17	15	17	14	23	26	32	28	24	21	38	37	31	323
5. Hiervon (Nr. 4) wurden	a) versetzt	17	15	13	10	21	20	29	25	19	15	33	31	27
	b) nicht versetzt	—	—	4	4	2	6	3	3	5	6	5	6	4
6. Von den Versetzten (5a) sind	a) abgegangen	17	15	—	1	1	—	2	2	—	1	2	1	43
	b) in die h. Klasse übergegangen	—	—	13	9	20	20	27	23	19	14	32	29	26
7. Von den Nichtversetzten (5b) sind	a) abgegangen	—	—	—	1	—	2	1	—	1	3	1	2	3
	b) auf 1 Jahr zurückgeblieben	—	—	4	3	2	4	3	4	3	4	4	1	34
	c) auf 1/2 Jahr zurückgeblieben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Bestand zu Beginn des neuen Schuljahres	22	24	23	16	17	25	36	39	33	30	—	—	—	265

c) Durchschnittsalter der Schüler am 1. Februar 1927.

VI	10,5	Jahre	O III	14,8	Jahre	UI ¹	17,8	Jahre
V	11,5	"	UII	16	"	UI ²	17,8	"
IV	12,3	"	OII ¹	17	"	OI ¹	19,1	"
U III ¹	13,5	"	O II ²	17,2	"	OI ²	19,4	"
U III ²	13,6	"						

d) Religion und Bekenntnis, Staatsangehörigkeit, Heimat der Schüler, nach dem Stande vom 1. Februar 1927.

Evangelisch	287	Preußen	309	Einheimische	295
Katholisch	22	Nichtpr. Reichsangehörige .	17	Auswärtige	31
Juden	18	Ausländer	—	Darunter sind 16 Fahrschüler	
Dissidenten	—				

e) Übersicht über die Michaelisabiturienten 1926.

Laufende Nr.	Name	Geburts- tag	Geburtsort	Konfession	Stand des Vaters	Wohnort	Zeit des Aufenthalts		Gewählter Beruf
							auf dem Gym- nasium	in Prima	
1	Rubach, Gerd	20. Febr. 08	Halle a. S.	ev.	Regierungsbau- meister	Halle a. S.	9 ¹ / ₂	2 ¹ / ₂	Ingenieur
2	Spieckermann, Willi	17. Dezbr. 07	Liebenwerda	"	Reichsbahninsp.	"	9 ¹ / ₂	2 ¹ / ₂	Zahnheilkunde

Übersicht über die Osterabiturienten 1927. O I¹

1	Albrand, Karlheinz	28. April 06	Halle a. S.	ev.	Hauptmann a. D.	Halle a. S.	12	3	Elektroingenieur
2	Baegel, Günther	1. Okt. 08	"	"	Generaloberarzt a. D.	"	9	2	Naturwissensch.
3	Bauer, Ernst	25. Mai 09	Chemnitz	"	Oberingenieur	"	9	2	Marineingenieur
4	Deimler, Franz	21. Sept. 08	Karlsruhe i. B.	"	Diplomingenieur	"	9	2	Ingenieur
5	Frankl, Wolfgang	5. Aug. 07	München	"	o. ö. Univ.-Prof.	"	9 ¹ / ₂	2	Architekt
6	Heidenreich, Franz	25. Juli 08	Wittenberg (Lutherstadt)	"	Oberingenieur	"	10	2	Mathematik und Physik
7	Heiting, Theodor	14. Juli 08	Elberfeld	k.	Oberpostinspekt.	"	9	2	Ingenieur
8	Kirchert, Werner	4. Okt. 06	Halle a. S.	ev.	Mittelschulrekt.	"	11	3	Naturwissensch.
9	Klostermann, Max	31. Mai 08	"	"	Profess. Dr. phil.	"	10	3	Rechts- u. Staats- wissenschaften
10	Koch, Otto	1. April 07	Kaltenmark	"	Gutsbesitzer	Kaltenmark	10	2	Landwirt
11	Luther, Hans	26. Febr. 09	Halle a. S.	"	Oberstaatsanw.	Halle a. S.	9	2	Medizin
12	Papst, Klaus	29. April 06	"	"	Rechtsanwalt u. Notar	"	11	2	Rechts- u. Staats- wissenschaften

Übersicht über die Osterabiturienten 1927. O I¹

Laufende Nr.	Name	Geburts- tag	Geburtsort	Konfession	Stand des Vaters	Wohnort	Zeit des Aufenthalts		Gewählter Beruf
							auf dem Gym- nasium	in Prima	
13	Pauly, Alexander	22. April 08	Glatz	ev.	Landgerichtsdirektor	Halle a. S.	10	2	Rechts- u. Staatswissenschaften
14	von Roques, Georg	21. Mai 09	Berlin	„	Generalmajor a. D.	„	9	2	Rechts- u. Staatswissenschaften
15	Schliebner, Rudolf	17. Febr. 08	Brachstedt	k.	Oberzollsekretär	„	10	3	Rechts- u. Staatswissenschaften
16	Schomerus, Johann-Gerhard	24. Aug. 06	Evode (Ostindien)	ev.	o. ö. Univ.-Prof.	„	11	3	Theologie
17	Wilkendorf, Horst	19. Dezbr. 07	Halle a. S.	„	Sekret. d. Knappschafts-Berufsgenossenschaft	„	10	3	Zahnheilkunde

Übersicht über die Osterabiturienten 1927. O I²

1	Dieck, Gustav	22. Mai 04	Bad Salzungen	ev.	Lehrer	Halle a. S.	8 ¹ / ₂	2	Physik u. Mathematik
2	Diffring, Wolfgang	18. Juli 08	Halle a. S.	„	Eisenbahnoberinspektor	„	10	2	Naturwissensch. u. Mathematik
3	Gebauer, Hans	30. Okt. 05	„	„	Kaufmann	„	8	2	Theologie
4	Grunsfeld, Fritz	27. Sept. 08	„	jd.	Kaufmann	„	9	2	Rechtswissensch.
5	Hellwig, Albrecht	2. Jan. 08	Arendsee	ev.	Superintendent	„	10	2	Baufach
6	Kieschke, Gerhard	9. Sept. 09	Altenburg	„	Justizobersekr.	„	9	2	Rechtswissensch.
7	Koch, Otto	17. Juli 07	Graudenz	„	Oberstleutn. a. D.	Bennstedt	10 ¹ / ₂	2	Landwirt
8	Krieg, Werner	13. Juni 08	Halle a. S.	„	Obersteuerinspektor	Halle a. S.	9	2	klassische Philologie
9	Nietschmann, Reinhold	15. Febr. 07	„	„	Buchdruckereibesitzer	„	11	2	Theaterwissenschaften und Kunstgesch.
10	Schlieckmann, Joachim	12. Juli 09	„	ev. ref.	Rechtsanwalt u. Notar	„	9	2	Rechtswissensch.
11	Schneble, Horst	21. Jan. 08	Erfurt	ev.	Kaufmann	„	9	2	Philologie
12	Schneider, Herbert	11. Juni 09	Kahla (S.-A.)	„	† Arzt	„	9	2	Germanistik
13	Splett, Bruno	18. Aug. 09	Halle a. S.	k.	Rektor	„	8 ¹ / ₂	2	Rechtswissensch.
14	Stelzner, Fritz	6. Juni 03	Globig	ev.	Lehrer	Spören	11	3	Theologie
15	Winterberg, Wilhelm	31. Dez. 07	Kronenberg	„	Pastor	Betzdorf a. Sieg	9	2	Theologie

f) Über Befreiungen vom Turnunterricht s. 2f. Vom Musik- und Zeichenunterricht waren nur in Krankheitsfällen (amtsärztl. Zeugnis) einige Schüler zeitweilig befreit. Vom Religionsunterricht außer den Konfirmanden (O III, U II) niemand.

g) Teilnahme am freiwilligen Unterricht:

Fach	Leiter	Teilnehmerzahl	Klasse
Griech. Kunst	Direktor	17	I
Deutsch I	Krüger	12	UI ²
„ II	Rühlemann	15	OI ²
„ III	Reinecke	15	OI ¹
Geschichte I	Lörcher	17	OI ¹
„ II	Wenzlau	15	OI ²
Physik I	Maennel	13	UI—OI
„ II	„	8	UI—OI
Biologie—Chemie	Schumacher	14	OII
Werkunterricht	Bolde	12	Mittelstufe

h) Schüler selbstverwaltung besteht nicht. Berichte des Turnvereins und Ruderklubs s. Leibesübungen. Der V. D. A. berichtet über seine Tätigkeit folgendes:

Jahresbericht der Schulgruppe am Stadtgymnasium vom Verein für das Deutschtum im Ausland.

Mit dem Schluß des Schuljahres 1926/27 kann die V. D. A.-Schulgruppe am Stadtgymnasium auf ihr einjähriges Bestehen zurückblicken. Auf Anregung einiger Obersekundaner war sie Ende März 1926 gegründet worden, wobei Herr Studienrat Francke auf die Ziele des Vereins hinwies, die dann auch der Leitstern für die Arbeit und weitere Tätigkeit der Gruppe werden sollten. Dank des Interesses, das man den Bestrebungen des Vereins entgegenbrachte, sowie der eifrigen Werbetätigkeit der Mitglieder, konnte die Gruppe von einer Stärke von 10 Mann beim Beginn auf 106 Mitglieder am Schlusse des Schuljahres anwachsen.

Ihre Aufgabe war, das Grenz- und Auslandsdeutschtum geldlich und geistig zu unterstützen und das Bewußtsein von der Notwendigkeit einer großdeutschen Volks- und Schicksalsgemeinschaft auf überparteilicher Grundlage in immer weitere Kreise zu tragen.

Der Erreichung dieses Zieles galt die innere Tätigkeit der Gruppe und das Auftreten in der Öffentlichkeit. Zwecks gemeinsamer Arbeit der hiesigen Schulgruppen, deren Mitglieder zum großen Teile auf der vorjährigen 45. Haupttagung des Vereins in Hirschberg (Schlesien), die auch von 8 Mitgliedern unsrer Anstalt beschickt war, miteinander in engere Fühlung getreten waren, wurde nach einer Vorbesprechung im Stadtgymnasium der „Schulgruppenring Halle (Saale)“ am 1. Juli 1926 gegründet, der den Verband aller Gruppen an den höheren und, soweit sie bestehen, mittleren Schulen Halles darstellt. Sämtliche größeren Veranstaltungen in der Öffentlichkeit gingen vom Ring aus; die dafür einkommenden Gelder wurden — Unkosten abgerechnet — ausnahmslos an die Hauptstelle des V. D. A. abgeführt und kamen so dem Auslandsdeutschtum zugute. Derartige und ähnliche Veranstaltungen, bei denen auch unsre Schulgruppe allermeist mitwirkte (Aufführen von Volkstänzen, Halten von Vorträgen, Kartenvertrieb, Aufnahme von Gästen, Besuch von Vorträgen und dergleichen), waren: 1. Ein Hirschbergabend zur Erinnerung an die Tagung; 2. Der Besuch von Vorträgen über das Auslandsdeutschtum: „Brasilien als Auswanderungsland“, „Der italienische Imperialismus und die Adriafrage“ sowie über „Das Deutschtum in der

Zips“; 3. Der Besuch eines „Steirischen Heimatabends“, veranstaltet vom V. D. St zu Graz; 4. Ein Salzburger „Volkskunstabend“ nebst einer herrlichen Fahrt auf der Saale mit den Salzburger Freunden; 5. Die Weihe der Burg Wettin, bei der uns 7 Mitglieder mit Wimpel vertraten; 6. Der großartige „Bunte Abend“ des Schulgruppenrings am 5. November 1926 im Thaliafestsaal, die größte Kundgebung des Jahres vor der Öffentlichkeit; 7. Die Aufführung des Hirschbergfilms.

Diese Veranstaltungen waren der Ertrag der allmonatlichen Ringsitzungen, zu denen jede Schule ihre Vertreter entsandte. Auch unsere Gruppe hat dabei wertvolle Kleinarbeit geleistet. Zwei Mitgliederversammlungen unserer Gruppe beschäftigten sich mit dem weiteren Ausbau unserer Arbeit, den Veranstaltungen des V. D. A. und den Zeitschriften des Vereins, „Deutsche Welt“, „Jungroland“, „Rolandblätter“ und „Rundbrief“. Ein Vertreter unserer Schulgruppe konnte zur Landesverbandssitzung von Sachsen-Anhalt nach Dessau entsandt werden. Ein Radausflug führte uns nach Radegast und Köthen. Ein Mitglied von uns, selbst vertriebener Auslandsdeutscher, hielt vor der Gruppe einen Lichtbildervortrag über die Ukraine. Unsere Schule konnte schließlich Räumlichkeiten und Apparate zur Vorführung des Hirschbergfilms zur Verfügung stellen. Die sicherste Gewähr für treue Arbeit und Opferwilligkeit unserer Mitglieder bietet wohl die Sammlung für das „Hilfswerk für die deutschen Schulen in den entrissenen Grenzmarken“ in der Werbewoche, die von uns 634,45 Reichsmark eingebracht hat. Mit diesem Betrage stand das Stadtgymnasium unter 20 sammelnden Schulen an dritter Stelle! Auch eine Sammlung von Schul- und Unterhaltungsbüchern für Siebenbürgen hatte den gewünschten Erfolg. Und nicht unbeachtet blieb unser Tun. Die Hauptleitung fand Worte der Anerkennung für unsere Geldsammlung, ebenso die „Rolandblätter“ Nr. 2 (1927); „Jung-Roland“ Nr. 10 vom Januar 1927 berichtete über unsere Tätigkeit.

Möge es auch im neuen Schuljahr weiter vorwärts und aufwärts gehen mit unserer Gruppe und unserer Bewegung in dem Gedanken, der uns bisher beseelt hat:

„Vaterland, nur dir!“ Albert Klinz (UI²).

Unter dem Protektorat des Studienassessors Hultsch bildete sich an der Anstalt ein kleines Blasorchester, das regelmäßig übte und zum ersten Male bei unserem Sportfest Proben seines Könnens ablegte. Hoffentlich bleibt es zusammen auch nach dem Weggang seines Protektors.

i) Schulgeldsatz jährlich 200 M., 25% Ermäßigung für jedes Kind, dessen älterer Bruder oder Schwester eine höhere Lehranstalt besucht, 50% für jedes 3. Kind, Freistelle für jedes weitere. Die Hilfsbücherei ist weiter ausgebaut.

k) Berufsberater der Anstalt: Studienrat Schuhardt. Er wurde nicht in Anspruch genommen.

V. Bericht des Elternbeirates über seine Tätigkeit.

Der Elternbeirat ist im Berichtsjahr wieder gewählt worden. Eine zweite Liste wurde nicht aufgestellt. Der Elternbeirat trat zweimal zusammen. Eine Eingabe an den Magistrat mit der Bitte um Verbilligung der Einzel-Schwimmbäder für höhere Schulen im

Hallenbad (50 Pf.) wurde uns leider abschlägig beschieden. Nur wenn die Schüler klassenweise mit dem Lehrer zum Schwimmen kommen, hat jeder von ihnen 10 Pf. zu bezahlen. Unserer auf vielfachen Wunsch der Eltern vorgetragenen Bitte betreffend den Konfirmandenunterricht wurde von der Schulleitung stattgegeben. Während dafür vorübergehend nur die Obertertia vorgesehen war, können nunmehr die Schüler entweder in Obertertia oder in Untersekunda den Konfirmandenunterricht besuchen. Im übrigen hat sich der Elternbeirat bemüht, die Bestrebungen der Schule zu unterstützen. Hoffentlich findet der Wunsch nach genügender Beheizung der Turnhalle, nach Schaffung hygienischer Ankleideräume für dieselbe, sowie nach einem brauchbaren Sportplatz für unsere Schüler den nötigen Widerhall auch in der Elternschaft und, wo immer sich dazu Gelegenheit bietet, tatkräftigste Unterstützung!

Frau Schlieckmann.

VIa. Verschiedenes.

Die hygienischen Verhältnisse in der Anstalt sind zufriedenstellend. Es besteht begründete Aussicht, daß dringende Wünsche betr. Ausbau der Turnhalle befriedigt werden. Auch die Aula wird endlich erneuert werden. Die starke Benutzung von Klassenräumen und Turnhalle durch Fremde dauert jedoch fort.

VIb. Sammlung von Lehrmitteln.

1. Lehrerbücherei.

Schenkungen: Vom Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung: Beuthen (Ob.-Schlesien), Das Bollwerk deutscher Kultur im Osten. Paul Rohrbach, Deutsches Volkstum als Minderheit. — Von dem Prov.-Schulkollegium: Reichsbäderadreßbuch, 2. Ausg. — Von der Universität: G. Frölich, Julius Kühn, Rede zur Feier des 100. Geburtstages. W. Lütgert, Der christliche Sozialismus im 19. Jahrhundert. Val. Haecker, Umwelt und Erbgut. — Vom Magistrat: 25 Jahre Zoologischer Garten in Halle an der Saale (4 Exempl.). E. Neuß, Ludwig Wucherer. Sein Leben und sein Wirken. — Vom Wirtschaftsdienst: Weltwirtschaftliche Nachrichten. — Geschenke der Verfasser (bzw. Herausgeber): Vom Oberstudiendirektor Dr. Röhrscheidt: W. H. Wackenroder, Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders. — Vom Studienrat Dr. Ad. Lörcher: Bericht über die Literatur zu Ciceros philosophischen Schriften. 1912—1921. III. Teil. — Vom Studienrat K. Koch: Fünfzig Fabeln von Lafontaine in deutschen Versen. — Vom Prof. Dr. G. Riehm: Adressen der ehemaligen Abiturienten des Stadtgymnasiums. 1926.

Die Lehrerbücherei wurde auch in diesem Jahre nach Maßgabe der vorhandenen Mittel ergänzt. An Zeitschriften wurden folgende gehalten: Die Erziehung — Die Antike — Monatsschrift für höhere Schulen — Lehrproben und Lehrgänge — Zeitschrift für den evangelischen Religionsunterricht — Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendbildung — Zeitschrift für Deutschkunde — Zeitschrift für den physikalischen und chemischen Unterricht — Praktische Schulphysik — D. W.-Funk — Kosmos — Die Leibesübungen.

2. Schülerbücherei.

Es wurden folgende Werke neu eingestellt: E. Blume, Sächsisches Heimatbuch. — Jahrtausendfeier der Rheinlande. Festschrift der Rheinischen Heimatspiele. — Sergel, Saat und Ernte. Die deutsche Lyrik unsrer Tage. — G. Buschan, Illustrierte Völkerkunde. — W. H. Riehl, Vom deutschen Land und Volke. Die Eroberung der Luft. — Cooper, Lederstrumpf, bearb. von O. Höcker. — E. Handel-Mazzetti, Caritas. — F. Strauß, Schiggi. Abenteuer des Leo Parkus in den Urwäldern Boliviens. — F. Wischetzky, Das schwarze Schiff. Kriegs- und Kaperfahrten des Hilfskreuzers Wolf. — G. Klemm, Vom Feuertier zur Ofenglut. — Fr. Burger, Urwald und Urmenschen. — G. Gellert, Wüstenbrand. — R. de Haas, Im Hochlande der Riesenkrater. — Fr. Treller, Verwehte Spuren. — A. Heilborn, Unter den Wilden. — F. W. Mader: Oranjehof; Nach den Mondbergen; Die tote Stadt; Im Lande der Zwerge; Der König der unnahbaren Berge; Ophir; Eldorado; Die Messingstadt. — O. Kauffmann, Aus Indiens Dschungeln. — A. Aschenborn, Afrikanische Buschreiter. — G. Plüschow, Segelfahrt ins Wunderland. — Bengt Berg, Abu Markub. — Laurins Rosengarten, Märchen und Geschichten aus Tirol. — Die Tierbücher, 5 Bände.

3. Anschauungsmittel.

Der Etat der Anstalt reichte nur aus, die bisherigen Anschauungsmittel zu erneuern und zu ergänzen. Mehrere Karten des neuen Europa und der napoleonischen Zeit, einige Wirtschaftskarten Deutschlands wurden neu beschafft. Wertvoll für den gesamten Unterricht ist ein Episkop, das im Physikzimmer aufgestellt wurde. Größere Anschaffungen in den Lehrmittelsammlungen konnten sonst leider nicht gemacht werden.

VII. Chronik der Anstalt.

Der Unterricht begann am 15. April mit Andacht. Das Schuljahr verlief ruhig und sachlich, fast alle — reichlich angebotenen — Vorträge und Schaustellungen, soweit sie den Unterricht und die Arbeit unterbrachen, wurden abgesagt. Fanden sie am Nachmittag statt, war die Teilnahme überaus gering. Im Rahmen der Reichsgesundheitswoche lief im April in einer fünften Stunde ein Film, den sich alle Klassen bis UI ansahen, außerdem hielt Herr Lehrer Zetsche vor allen Klassen einen Vortrag im Mai über Sudetendeutschum. Eine Theateraufführung einer Berliner Truppe („Olaf“) versuchte vor den Gefahren sexueller Ausschweifung zu warnen. — Unsere Weihnachtsfeier fand in altergebrachter Weise am Tag vor den Weihnachtsferien statt. Herr Studienrat Dr. Wenzlau hatte mit den Tertianern ein Weihnachtsspiel einstudiert, das Spielern und Hörern gleiche Freude machte. Am Schluß erschien der Weihnachtsmann und verteilte an fleißige Schüler eine reiche Büchergabe, die die Buchhandlung Neubert gespendet hatte. Am 11. und 12. Januar revidierte Herr Oberschulrat Dr. Vogel die Anstalt, er besuchte den Unterricht sämtlicher Lehrer und sämtlicher Klassen. Die feierliche Entlassung der Abiturienten fand am 15. März statt. Bei der Pestalozzifeier am 17. Februar hielt Herr Oberschullehrer Bolde die Ansprache. Die behördlich angeordneten Ganzwandertage fanden regelmäßig statt

(4. Mai, 19. Juni, 19. August, 4. September, 29. September, 25. November, 15. Februar, 2. März, 19. März), außerdem machte die OI einen zweitägigen Ausflug nach Weimar. Das Schuljahr schloß am 6. April 1927.

VIII. Die wichtigsten Erlasse und Verfügungen.

22. April 1926: Anstaltsräume dürfen zu Vorträgen über gesundheitliche Fragen nur mit Vorsicht hergegeben werden.
3. Juli 1926: Verfassungsmäßige Reichs- und Landesfarben dürfen von Schülern nur an Schulfesttagen getragen werden.
28. Januar 1927: „Mitglieder unserer Behörde haben in letzter Zeit . . . mehrfach feststellen müssen, daß in den Unterrichtsräumen noch immer plastische oder sonstige bildnerische Darstellungen nicht mehr lebender Mitglieder der ehemaligen Königsfamilie angebracht sind Wir ersuchen, für die Entfernung von Abbildungen der bezeichneten Art aus den Anstaltsräumen unverzüglich Sorge zu tragen.“
gez. Hörsing.

Ferienordnung für 1927/28.

Pfingsten: 3. Juni 1927 bis 14. Juni 1927

Sommer: 8. Juli 1927 bis 9. August 1927

Herbst: 1. Oktober 1927 bis 18. Oktober 1927

Weihnachten: 21. Dezember 1927 bis 5. Januar 1928.

Im Anschluß daran mache ich auf eine Verfügung des P. S. K. Magdeburg vom 28. Juni 1926 nachdrücklich aufmerksam:

. . . . Im besonderen ist es nicht statthaft, Schüler vor dem Tage des Schulschlusses zu befreien, nur, damit sie einen Sonderzug benutzen können. Den Kindern, die eine besondere Erholungsbedürftigkeit durch ausreichendes, ärztliches Zeugnis nachweisen, ist durch eine ausgiebige, auf mehrere Wochen sich erstreckende Verkürzung der Schulzeit mehr gedient als durch eine Beurlaubung für wenige Tage oder Stunden vor Schulschluß

1. März 1927: „Ich ordne daher an, daß von Ostern 1927 an keinerlei Rangordnung der Schüler, auch nicht für den innerdienstlichen Gebrauch, festgestellt werden darf. Auch von einer sogenannten Gruppenbildung ist abzusehen.“
gez. Becker.

Die neue Reifeprüfungsordnung ist in den Weidmannschen „Taschenausgaben von Verfügungen der Preuß. Unterrichtsverwaltung“ erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen.

IX. Mitteilungen an die Eltern.

1. Es soll auch an dieser Stelle wiederholt werden, daß die Rücksprache der Eltern mit den Lehrern ihrer Söhne nicht als „Kanossagang“ bezeichnet werden kann. Grade unter den heutigen Verhältnissen ist ein recht frühzeitiger Besuch der Eltern nicht nur empfehlenswert, sondern in vielen Fällen erforderlich. Die zuständige Stelle ist aber

der Fachlehrer oder der Klassenleiter, nicht der Direktor. Dieser kann, selbst nach Rücksprache mit den Fachlehrern, nicht die eingehende Auskunft erteilen, die der Fachlehrer auf Grund langer Beobachtung geben kann. Selbstverständlich steht der Direktor auch zur Verfügung (täglich außer Dienstag und Sonnabend von 12—1), aber es wird dringend gebeten, zuerst Fachlehrer und Klassenleiter aufzusuchen.

2. Anträge auf Schulgelderlaß oder -ermäßigung sind rechtzeitig an den Direktor zu richten. Die Termine werden in den Klassen bekannt gegeben. Neuerdings müssen auch Anträge auf Mehrkinderermäßigung (bisher hatten zwei und drei Kinder automatisch eine Ermäßigung) bei dem Direktor eingereicht werden. Diese Geschwisterermäßigungen sind abzulehnen bei einem Einkommen, das den Einzelgehältern der staatlichen Besoldungsordnung entspricht (d. h. von einem Einkommen von etwa jährlich 14500 M. an).

3. Ich bitte auch an dieser Stelle die Eltern, sorgfältig über die Zugehörigkeit ihrer Söhne zu Vereinen zu wachen. Es ist wiederholt vorgekommen, daß diese Zugehörigkeit zu bösen Verwicklungen geführt hat. Der Turnverein am Stadtgymnasium nimmt nicht nur Eliteturner auf, sondern gibt allen Schülern Raum, denen an körperlicher Ertüchtigung gelegen ist.

4. Infolge der Neuordnung des höheren Schulwesens sind manche der bisher benutzten Bücher unbrauchbar. Aber auch manche „Erbstücke“, die in der Altbücherei vorhanden sind, müssen allmählich verschwinden, weil sie überschrieben oder derartig zerfetzt sind, daß sie nicht mehr als Grundlage des Unterrichts dienen können. Da die Neueinführungen noch nicht ganz erledigt sind, bleibt ein vollständiges Verzeichnis der Lehrbücher dem nächsten Jahresbericht vorbehalten. Vorläufig sei folgendes gesagt: Für die Lektüre in allen Fächern bitte ich nur diejenigen Ausgaben zu benutzen, die von den Fachlehrern gewünscht werden. Im Griechischen benutzen wir noch die alte Ausgabe des Kaegi, nicht die von Bruhn bearbeitete Neuauflage. Im Lateinischen von Sexta an, vorläufig bis Quarta (im nächsten Jahre Untertertia) den Ludus Latinus (Teubner), die Ostermann-Grammatik fällt damit weg. In Mathematik ist neu eingeführt für VI—IV: Hofmann, Rechenbuch; für IV—I: Reinhardt-Zeisberg, Math. Unterrichtswerk, Ausgabe C. (sämtlich bei Diesterweg); für Naturkunde: Schmeil-Norrenberg (Quelle & Meyer); für OII: Kraepelin, Biologie (Teubner).

5. Die Fachlehrer oder der Direktor werden in vielen Fällen in der Lage sein, die Anschriften von Persönlichkeiten zu nennen, die bereit sind, etwa durch längere Krankheiten entstandene Lücken im Wissen der Schüler auszufüllen. Irgend eine Bürgschaft für den Erfolg wird damit selbstverständlich nicht übernommen. Im allgemeinen kann vor „Nachhilfestunden“ nicht genug gewarnt werden. Sie bedeuten in vielen Fällen ein Eingreifen in die stetige Entwicklung des Schülers oder gar ein „Einpauken“, das mit dem Sinn des Gymnasiums nichts mehr zu tun hat.